

DOI: 10.5281/zenodo.14473520

CONSUMO DE ALIMENTOS *in natura* OU MINIMAMENTE PROCESSADOS E SUA INFLUÊNCIA NO PERFIL LIPÍDICO, MINERAIS E ELEMENTOS TRAÇO EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV

Autores: Mikaela Lima Mendonça; Hélio Ranes de Menezes Filho; David Michel de Oliveira; Mayara Bocchi; Eduardo Vignoto Fernandes.

INTRODUÇÃO: As pessoas que vivem com HIV (PVHIV) necessitam ingerir durante toda a vida medicamentos para controlar a carga viral indetectável e manter a quantidade de linfócitos T CD4 acima de 200 células por mm³. No entanto, os medicamentos para o tratamento do HIV acarretam alterações metabólicas, como obesidade, hiperlipidemia e resistência à insulina que podem aumentar o risco de infarto do miocárdio. Por outro lado, a dieta rica em alimentos *in natura* ou minimamente processados (AINMP) é fundamental tanto no controle metabólico quanto para reposição de minerais e elementos traço que são essenciais na manutenção da saúde imunometabólica das PVHIV. **OBJETIVO:** Avaliar a influência do consumo de AINMP sobre o perfil lipídico, minerais e elementos traço circulantes em PVHIV. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foram avaliadas 33 PVHIV, todas em tratamento há pelo menos seis meses com Dolutegravir (50 mg), Tenofovir (300 mg) e Lamivudina (300 mg). O consumo de AINMP foi medido por meio de um questionário que considerava o grau de processamento dos alimentos, conforme o guia alimentar para a população brasileira. Amostras de sangue das PVHIV foram coletadas e analisado o perfil lipídico e os minerais e elementos traço circulantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria das PVHIV entrevistadas (63,6%, n=21) consumia AINMP de cinco a sete dias por semana. Em relação ao perfil lipídico, foi observado que a maioria das PVHIV avaliadas apresentaram triglicerídeos (78,8%, n=26), colesterol total (75,8%, n=25) e LDL (60,6%, n=20) dentro dos parâmetros normais. Em relação aos elementos químicos do sangue (minerais e elementos traço), também foi observado na maioria das PVHIV avaliadas níveis normais de sódio (87,9%, n=29), potássio (93,9%, n=31), fósforo (93,9%, n=31), cálcio (72,7%, n=24) e ferro (84,8%, n=28). Observou-se uma correlação negativa entre o consumo de AINMP e os triglicerídeos ($p < 0,05$; $rs = -0,47$) e uma correlação positiva entre AINMP e fósforo ($p < 0,04$; $r = 0,35$). Os achados do presente estudo estão de acordo com a literatura, na qual, o consumo de AINMP é capaz de manter o perfil lipídicos em níveis adequados, bem como atuar na reposição dos minerais e elementos traço, responsáveis por manter a saúde imunometabólica das PVHIV. **CONCLUSÃO:** Os achados deste estudo apontam que o consumo regular de AINMP influencia positivamente o perfil lipídico e nos níveis adequados e minerais e elementos traço circulantes PVHIV, demonstrando a importância de uma dieta saudável e equilibrada.

Descritores: alimentação saudável, elementos químicos, AIDS.

Instituição: Universidade Federal de Jataí